

ХИЛДА ХУКХЭМ И ЕЁ «ВЛАСТИТЕЛЬ СЕМИ СОЗВЕЗДИЙ»

*Ахунбабаева Наргиза Хамиджановна,
Наманганский инженерно-технологический институт*

Аннотация. Для того, чтобы написать или рассказать хотя бы несколько строк об Амуре Тимуре, величайшем полководце, а самое главное преданном сыне своего народа, необходимо сначала изучить историю и географию Средней Азии, обычаи и традиции народов, заселявших эту красивую, плодородную и непокорливую землю. Тюркский народ это очень древний, трудолюбивый и сильный народ, а Амир Тимур преданный сын своего народа, который сделал всё, чтобы освободить свой народ от монгольского ига и в дальнейшем ещё больше укрепить мощь своего государства, которое он создал. Чтобы написать о нём и его земле, необходимо посетить, увидеть своими глазами места, где родился Тимур, необходимо попытаться понять его как человека. Только тот человек, который любит Среднюю Азию, человек, который восхищается красотой Самарканда, сможет объективно, без предрассудков и предубеждений понять человека, завоевавшего половину земного шара, человека, покорившего европейский континент и не только.

Именно таким человеком являлась скромная английская писательница Хилда Хукхэм, которая очень любила Среднюю Азию и посвятила большую часть своей жизни изучению истории и культуры народов, проживавших здесь испокон веков. Она не раз посещала Узбекистан, в частности Шахрисабз, Самарканд и Ташкент. Она ездила в Китай и Монголию и многие другие страны, которые покорял Тимур.

Ключевые слова: полководец, Средняя Азия, государство, Самарканд, автор, энциклопедия, цель, книга, история, образ.

«Властитель семи созвездий», книга которую написала Хилда Хукхэм, является подробной историей об Амуре Тимуре и истории Средней Азии в целом, опубликованная в Лондоне, а затем блестяще переведённая на узбекский и русский языки. Помимо этого, Хилда Хукхэм является бесценным автором Британской Энциклопедии об Амуре Тимуре. Хилда именно тот писатель, которая поставила себе цель объективно изучить Тимура как человека, чтобы в дальнейшем написать о нем сугубо правдивую историю. И она является первым представителем европейской интеллигенции, которая постаралась без предрассудков и правдиво

написать книгу, посвященную Амиру Тимуру, где она воссоздаёт образ живого Тимура, со всеми его положительными и отрицательными качествами, признавая его физическое и умственное превосходство. Она называет его завоевателем и местами пишет о его беспощадном обращении с покорёнными народами, но в тоже время указывает на то, что он был отличным шахматистом, что он окружал себя учёными и философами, что любил вести с ними беседы. Будучи покровителем искусств, именно с его именем связано начало среднеазиатского ренессанса.

В её книге Тимур предстаёт перед читателем как храбрый воин, который никогда не оставлял вызов врага безответным. Он был непоколебим в седле, его воинская слава и доблесть была известна на весь мир, а рассказы о его битвах и его стратегических планах вошли во все военные академии мира. Она рассказывает о том, что, даже покорив красивейшие места нашей планеты, Тимур никогда не оставался там надолго, что он всегда возвращался в Самарканд. Тимур строил этот город, вкладывая в него всё самое лучшее, ведь именно туда шли караваны с сокровищами из покорённых земель. Ремесленники и строители из покорённых наций трудились в этом городе над строительством дворцов, мечетей и садов. Хилда признаёт, что победив оттоманских тюрков, Тимур спас Европу от Османского террора, внутренней феодальной междоусобицы и религиозных догм. В то же время она пишет о том, что Тимур презирает Европу так же, как и учёные ислама, и отворачивается от неё, обращая свой взор на Китай, ведь он мечтает сокрушить Небесную империю. Хилда не пытается осудить или наоборот слепо восхвалять его. Она, в отличии от своих коллег, видевших в нём только беспощадного завоевателя, пишет факты, которые скрупулёзно изучает и собирает в процессе создания своей книги. Хилда описывает среднеазиатский регион таким, каким он в действительности является, суровым и то же время красивым, плодородным и ярким. В её повествовании читатель чувствует симпатию и теплоту к нашей земле, к нашему народу. Она представляет взору читателя великую цивилизацию, где родились и трудились великие философы и мыслители, учёные и поэты. Хилда много цитирует этих великих личностей, что говорит о том, что она изучила не только сам регион, но и всё, то, что было связано с ним. Для этого она много ездит и изучает огромное количество источников информации, написанных как восточными, так и европейскими историками и путешественниками. В своей книге

Хилда сравнивает Амира Тимура с такими мировыми личностями как Чингиз-хан, Александр Македонский и Наполеон.

Использованная литература:

1. Hilda Hookham, (1962). Tamburlaine the conqueror. London: Hodder and Stoughton.

2. Хукхэм Х. Властитель семи созвездий / Пер. с англ. Г.Хидоятова. Ташкент: Адолат, 1995.

3. Ҳильда Ҳукхэм. Етти иқлим султони / рус тилидан таржима Ҳасан Тўрабеков ва Шерали Сокин. Тошкент: «Адолат», 1999.

4. Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1996.

5. Салоҳиддин Тошкандий. Темурнома. Амир Темур Кўрагон жангномаси. Тошкент: «Чўлпон» нашриёти, 1990.

6. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. Т.:Шарқ нашриёт-матбаа концернининг Бош таҳририяти-1997. Муҳаррирлар: Б. Сайидаминов, С. Рафъиддинов, И. Шоймардонов.

7. Амир Темур жаҳон тарихида / Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи наشري. – Тошкент: Шарқ, 2001.

